

RELATORIA DO COMITÊ ELEITORAL – 2020 – SBAP (11/11/2020)

A Sociedade Brasileira de Administração Pública, nos termos da legislação vigente, esclarece aos sócios, colaboradores e público geral, que em razão das circunstâncias sanitárias excepcionais vivenciadas após a declaração de estado de calamidade pública originadas a partir da pandemia de COVID-19 delinea o relatório a seguir observando as orientações das autoridades públicas, voltadas para instruir o processo eleitoral eletrônico para escolha do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal para o período 2020-2022.

Em **30 de abril de 2020** o Diretor-Presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), Magnus Luiz Emmendoerfer, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convocou por meio do **Edital Retificado 001/2020 o processo eleitoral para escolha dos membros dos Conselhos Diretivo e Fiscal, para o Mandato (2020/2022), previstas para ocorrer durante Assembleia Geral Ordinária a ser realizada online, no dia 7 de agosto de 2020, às 14h00min**; O documento indicava que os sócios em dia com suas obrigações estariam aptos a votar; as chapas completas deveriam ser formadas por nomes únicos aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor de Administração e Finanças, Diretor de Relações Institucionais, Diretor de Relações Internacionais, Diretor de Publicações e Comunicação, Diretor de Eventos, além de três Conselheiros Fiscais; não seriam admitidas candidaturas individuais; que o requerimento de inscrição, conforme modelo anexo ao edital, ficou disponível no endereço eletrônico da SBAP (sbap.org.br), para ser devidamente preenchido e encaminhado à Comissão Eleitoral por e-mail (eleitoral@sbap.org.br) até às 23h59min do dia 20 de maio de 2020; que a submissão da candidatura implicava na aceitação e concordância com as regras estabelecidas daquele Edital e demais normas da SBAP; que o Conselho Diretor da SBAP indicaria uma Comissão Eleitoral, composta por três sócios titulares com seus respectivos suplentes, que seria responsável pela organização, execução, fiscalização e decisão sobre os assuntos eleitorais; que compete a Comissão Eleitoral: presidir e fiscalizar as eleições, homologar as chapas inscritas, divulgar as chapas homologadas, julgar os pedidos de recurso, apurar as eleições e proclamar o resultado, assinar a ata da eleição; que os seguintes documentos seriam peças integrantes do processo eleitoral: edital de convocação das eleições, requerimento de registro das chapas, lista dos sócios aptos a votar, lista de votação, formulário de ata da mesa receptora e da mesa apuradora de votos; que o eleitor, após assinatura da ata de eleição, receberia uma única cédula onde indicaria seu voto e que este seria depositada em urna específica; que imediatamente o encerramento da votação seria procedida a apuração dos votos pelos membros da Comissão Eleitoral, na presença dos membros da Assembleia Geral; sendo eleita a chapa que obtivesse a maioria simples de votos; e em caso de empate seria realizada imediatamente outra votação; mas que em caso de chapa única seria realizada eleição por aclamação; terminado o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral proclamaria os nomes dos eleitos, lavrando ata que seria assinada pelos membros da Comissão; sendo o Edital publicado na sede da SBAP, no seu endereço eletrônico (sbap.org.br) e divulgado em suas redes sociais.

Em **20 de maio de 2020** a Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) nos termos do Edital 001/2020 **recebeu o formulário de inscrição da chapa "Administração Pública: transformando juntxs ciência em práticas"** para o processo eleitoral da SBAP (mandato 2020-2022). E em reunião de Conselho Diretor decidiu pela prorrogação por mais seis meses da vigência da afiliação individual dos sócios individuais adimplentes, cujo prazo se encerraria no dia 30 de junho de 2020, considerando o adiamento do VII Encontro Brasileiro de Administração Pública (VII EBAP) para 11 a 13 de novembro de 2020.

Em **12 de junho de 2020** o **Diretor-Presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), Magnus Luiz Emmendoerfer, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu Art. 23, tornou público por meio de Ato de Nomeação, os nomes dos membros titulares e suplentes da Comissão Eleitoral** com a finalidade de conduzir o certame dos novos membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da SBAP, biênio 2020-2022. Foram nomeados como membros titulares Alan Ferreira de Freitas, da Universidade Federal de Viçosa, Luciana de Oliveira Miranda, da Universidade de Brasília; e Marcus Vinicius Gonçalves da Cruz, da Fundação João Pinheiro; enquanto foram nomeados membros suplentes, Hugo Marco Consciência Silvestre, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; Josiel Lopes Valadares, da Universidade Federal de Viçosa; e Thiago Silva e Souza do Comando da Marinha do Brasil. A referida Comissão Eleitoral ficou responsável por definir os critérios e procedimentos, em obediência ao Estatuto Social da SBAP, além de presidir e fiscalizar as eleições, homologar as chapas inscritas, divulgar as chapas homologadas, julgar os pedidos de recursos, apurar as eleições e proclamar o resultado, e demais atribuições previstas.

Aos **23 de junho de 2020**, reuniu-se a comissão eleitoral da Sociedade Brasileira de Administração Pública (2020-2022), conforme consta no art. 23º do Estatuto Social, por meio de videoconferência utilizando a ferramenta denominada GoogleMeet, com a presença de Magnus Luiz Emmendoerfer, Presidente do Conselho Diretor (biênio 2018-2020), quando realizou a indicação do presidente da Comissão Eleitoral, dentre os membros nomeados pelo Conselho Diretor 2018-2020, o Sr. Josiel Lopes Valadares da Universidade Federal de Viçosa; homologou e divulgou a única chapa inscrita à eleição para Conselhos Diretor e Fiscal no biênio 2020/2022, denominada "Administração Pública: transformando juntxs ciência em práticas". Todos os candidatos integrantes da chapa são sócios registrados na SBAP e estão em dia com suas obrigações sociais; não houve impugnação de candidatura e nenhuma irregularidade a sanar. A Comissão Eleitoral resolveu homologar e divulgar a Chapa apresentada, que recebe o número de registro (1), com a seguinte composição:

Nome da Chapa 1: "**Administração Pública: transformando juntxs ciência em práticas**"

Conselho Diretor

Diretor Presidente: **Leonardo Secchi**, UDESC, SC (registro SBAP nº 7373)

Diretor Vice-Presidente: **Caio Cesar de Medeiros Costa**, UnB, DF (reg. 7111)

Diretor de Administração e Finanças: **Temístocles Murilo de Oliveira Júnior**, CGU, DF (reg. nº 7919)

Diretora de Relações Institucionais: **Lindijane de Souza Bento Almeida**, UFRN, RN, (reg. nº 7391)

Diretor de Relações Internacionais: **Claudio Gonçalves Couto**, FGV, SP, (reg. nº 9514)

Diretora de Publicações e Comunicação: **Karina Furtado Rodrigues**, IMM-ECEME, RJ, (reg. nº 8477)

Diretora de Eventos: **Ana Claudia Farranha**, UnB, DF (reg. nº 9504)

Conselho Fiscal

Conselheira **Diana Cruz Rodrigues**, UNAMA, PA, (reg. nº 9519)

Conselheiro **Sandro Trescastro Bergue**, TCE, RS, (reg. nº 7758)

Conselheira **Suely de Fátima Ramos Silveira**, UFV, MG, (reg. nº 8951)

Foi apresentada a lista de 326 sócios SBAP habilitados a votar na Eleição da Chapa para compor os cargos nos Conselhos Diretor e Fiscal, biênio 2020/2022; sendo todos sócios registrados na SBAP e em dia com suas obrigações sociais. A Comissão Eleitoral resolveu homologar e divulgar a listagem dos sócios SBAP habilitados a votar listando-os e disponibilizando no site da instituição, registrando ata lavrada naquela ocasião, assinada pelos membros da Comissão Eleitoral.

Em **7 de agosto de 2020** o Diretor-Presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), Magnus Luiz Emmendoerfer, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social comunicou aos sócios e colaboradores que, com base no parecer técnico da assessoria jurídica contratada pela SBAP naquele mês de agosto de 2020, disponibilizado no sítio eletrônico da SBAP, e em comum acordo com a Comissão Eleitoral e as lideranças da Chapa 1 (única): "Administração Pública: transformando juntxs ciência em práticas", candidata ao mandato (2020-2022), que a AGO para escolha do conselho diretivo e do conselho fiscal (2020-2022), prevista no formato digital para as 14h00 do dia 7 de agosto de 2020, foi adiada para ocorrer durante o VII Encontro Brasileiro de Administração Pública -EBAP, em Brasília - DF, nos dias 11 a 13 de novembro de 2020. Tal adiamento da AGO possibilitaria a SBAP maior segurança jurídica para proceder com a transição de mandato de modo prudente e efetiva, nos termos da Lei 14.030 de 28 de julho de 2020, e do Estatuto Social da SBAP.

Em **8 de outubro de 2020** o Diretor-Presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), Magnus Luiz Emmendoerfer, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social conforme Artigo 14, inciso I, e levando em consideração o adiamento do VII Encontro Brasileiro de Administração Pública (VII EBAP), devido à conjuntura da pandemia de novo coronavírus (Covid-19), que seria realizado em 28 e 29 de maio de 2020 em Brasília, que serviria de ocasião para eleições regulares e presenciais para os cargos do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da SBAP para o biênio 2020/2022; o adiamento do processo eleitoral em reunião dos Conselhos Diretor e Fiscal da SBAP, realizada em 30 de abril de 2020; o Edital de Convocação para o processo eleitoral da Sociedade Brasileira de Administração Pública (2020-2022), publicado no dia 30 de abril de 2020; a prorrogação por mais seis meses da vigência da afiliação individual dos/as associados/as individuais adimplentes, cujo prazo se encerraria no dia 30 de junho de 2020, em reunião dos Conselhos Diretor e Fiscal da SBAP, realizada em 21 de maio de 2020; o término do mandato regular do atual Conselho Diretor e Conselho Fiscal, biênio 2018/2020, em data 12 de Junho de 2020; conjugada com a devida observância da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre as assembleias e as reuniões de sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de entidades de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020; que em seu artigo 7º, Parágrafo único, inciso I, que assim determina:

“Art. 7º As associações, as fundações e as demais sociedades não abrangidas pelo disposto nos arts. 1º, 4º e 5º desta Lei deverão observar as restrições à realização de reuniões e de

assembleias presenciais até 31 de dezembro de 2020, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais.

Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas jurídicas de direito privado mencionadas no caput deste artigo:

I - a extensão, em até 7 (sete) meses, dos prazos para realização de assembleia geral e de duração do mandato de dirigentes, no que couber;

II - o disposto no art. 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020.”;

Considerando o parecer técnico da assessoria jurídica contratada pela Associação, publicado nos canais de comunicação da SBAP, o qual fundamentou o adiamento da Assembleia Geral Ordinária desta associação agendada para dia 7 de agosto de 2020; o contexto de incerteza gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, que dificulta sobremaneira a reunião presencial de seus associados residentes nas diversas unidades federativas do Brasil; a possibilidade de realização de Assembleias por meio eletrônico, ainda que não previstas em estatuto, excepcionalmente por conta do período de restrições causadas pela COVID 19, com base na legislação específica, Lei nº 14.010, de 10/06/2020 e Lei nº 14.030, de 28/07/2020; e a devida observância ao Estatuto Social da SBAP, em especial ao disposto no artigo. 9º, I, no artigo 10, caput e § 3º, e no artigo 11, caput; resolveu convocar os associados/as da SBAP que estejam em pleno gozo dos seus direitos e cumprindo seus deveres para sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 11 de Novembro de 2020, e, de acordo com o artigo 11 do estatuto social, a 1ª convocação será às 17h30, com a maioria dos associados/as que estejam em dia com suas obrigações sociais, e a 2ª convocação será às 18h00, com qualquer número de presentes, para tomar conhecimento e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- Alteração do endereço da sede da SBAP;
- Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, biênio 2020-2022 para o mandato de 11 de novembro de 2020 a 30 de junho de 2022.

O Diretor-Presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), Magnus Luiz Emmendoerfer recomendou ainda que os/as associados/as efetivassem a conferência de seus dados cadastrais, conforme indicados na lista de habilitados disponibilizados no sítio eletrônico e, se necessário, procedessem com a sua pronta atualização até dia 30 de outubro de 2020, pelo e-mail: presidencia@sbap.org.br como requisito para efetiva participação na AGO. Esta AGO realizar-se-á online, por meio eletrônico, com gravação audiovisual dos participantes e registro eletrônico de presença, com base na legislação que trata do tema: Lei nº 14.010, de 10/06/2020 e Lei nº 14.030, de 28/07/2020. A plataforma a ser utilizada será Google Meet no link <https://meet.google.com/hka-cjng-qif>, sendo a assinatura da ata da assembleia dar-se-á por meio de link de certificação eletrônica enviado aos e-mails dos associados habilitados presentes na AGO, devido à atual conjuntura gerada pela pandemia do novo coronavírus COVID-19. Neste sentido, foi reforçado o pedido para que os e-mails estivessem atualizados.

Assim decorreu o processo eleitoral e adequação da SBAP no contexto da pandemia, no que está relatado.

Marcus Vinicius Gonçalves da Cruz.

Relator da Comissão Eleitoral 2020 para Conselhos Diretor e Fiscal da SBAP – Mandato 2020-2022

Comitê Eleitoral 2020 para Conselhos Diretor e Fiscal da SBAP – Mandato 2020-2022

Alan Ferreira de Freitas

Josiel Valadares

Hugo Consciência Silvestre

Thiago Souza

Luciana de Oliveira Miranda

Marcus Vinicius Gonçalves da Cruz